

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

"L'Inverno Demografico" e la Vendita di Case a 1 Euro: Rigenerazione Territoriale e Politiche Abitative Innovative in Italia

Juliana Martins

<https://orcid.org/0000-0002-5030-6396>

DOI: 10.5281/zenodo.18834882

Résumé

L'Italia, con il suo ricco patrimonio culturale e urbanistico, affronta una grande sfida nell'era delle smart cities: il declino demografico. Questo fenomeno, sebbene non sia una peculiarità italiana, ma piuttosto una preoccupante tendenza a livello globale, ha generato una serie di conseguenze sociali ed economiche in un paese composto da un tessuto geografico di medie e piccole città, frazioni e borghi [1].

Il paese detiene anche il titolo di nazione più longeva d'Europa, con la maggiore popolazione anziana sopra gli 80 anni, e presenta l'età media più elevata della Zona Euro. Secondo il rapporto Eurostat della Commissione Europea 2024, l'età media italiana è di 47 anni, mentre negli altri paesi europei la media è di 44 anni [2]. Al fine di affrontare gli impatti del declino della popolazione economicamente attiva, nonché l'invecchiamento della popolazione, il governo nazionale deve implementare una politica pubblica abitativa complessa che risponda alle nuove aspettative sociali, includendo la necessità di strutture specifiche, sicure, accessibili e che facilitino la mobilità.

L'iniziativa decentralizzata da parte delle amministrazioni locali di vendere case per 1 Euro in Italia emerge come una risposta creativa e innovativa alla sfida del declino demografico e dell'invecchiamento della popolazione. Rivitalizzando villaggi e borghi abbandonati, questa strategia cerca di attrarre nuovi abitanti, dinamizzare l'economia locale e preservare il patrimonio culturale del paese, oltre ad offrire un'opportunità unica per coloro che sognano di vivere in Italia, questa misura incentiva anche una rinascita delle comunità, promuovendo la sostenibilità e la coesione sociale.

Questo articolo esamina gli aspetti positivi e negativi di questa innovativa politica abitativa in fase iniziale. Si distingue precisamente dove le politiche nazionali ed europee dell'abitazione non sono riuscite a raggiungere la rilevanza necessaria per essere effettivamente implementate. Nel corso del testo, discutiamo le critiche e il potenziale di questo approccio, evidenziando la sua capacità di raggiungere l'obiettivo fondamentale di promuovere una ripopolazione economicamente sostenibile.

Contexte

A bassa natalità in Italia è intrinsecamente legata ai cambiamenti nella struttura familiare. Storicamente, la società italiana si basava sul modello familiare patriarcale, in cui i nonni svolgevano un ruolo cruciale nel nucleo familiare, specialmente nella cura e nell'educazione dei nipoti. Durante la generazione dei "baby boomers", le case erano costruite per ospitare figli e nipoti, e i nonni, spesso in pensione intorno ai cinquant'anni, erano un supporto economico essenziale.

Tuttavia, questo panorama ha subito trasformazioni significative nelle generazioni successive. Le giovani coppie hanno iniziato a migrare verso città più grandi, alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e stabilità finanziaria, optando per avere meno figli. Con i tassi di natalità in calo e un'aspettativa di vita elevata, l'Italia affronta un significativo invecchiamento della popolazione. Questo cambiamento demografico porta diversi sfide, una delle più immediate è la pressione sul sistema previdenziale del paese.

L'effetto "palla di neve" di questa equazione demografica è che la popolazione economicamente attiva è costretta a prolungare la propria vita lavorativa fino agli attuali 67 anni. Questo aspetto rende difficili i piani di carriera e i progetti familiari, il che, a sua volta, impatta negativamente sul tasso di natalità. Il rinvio dell'età pensionabile inibisce i possibili piani di "ritorno alle città natali", alimentando la forte migrazione interna sud-nord in cerca di migliori condizioni di vita e lavoro. Così, le case ereditate vengono abbandonate dagli eredi, ed è in questo modo che i borghi muoiono.

Nelle province italiane, nei piccoli centri urbani e nei borghi medievali, la conservazione e la conversione di edifici e case storiche richiedono grandi investimenti a causa dei rigidi vincoli con la preservazione del patrimonio storico, architettonico e del paesaggio culturale. Queste strutture, normalmente costruite in pietra e collegate da strade provinciali e vie strette tracciate dal "vai e vieni" di persone e animali durante l'era medievale, rappresentano una sfida in termini di adattamento alle necessità contemporanee, inclusi accessibilità, efficienza energetica e ingegneria antisismica e antincendio.

D'altro canto, le politiche abitative europee, attraverso il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza [3], orientano gli Stati membri verso una visione futuristica e sostenibile della pianificazione urbana. Tuttavia, il concetto di pianificazione urbanistica europea e i suoi benefici sociali possiedono una portata limitata, ristretta alle grandi città italiane, dove il disegno urbanistico, un po' più recente, permette l'adeguamento degli edifici ai rigidi prerequisiti di sostenibilità, nonché alle norme di

sicurezza sociale e territoriale dell'edilizia moderna. In sintesi, nonostante le buone pratiche proposte e finanziate dal PNRR, la modernizzazione di queste aree è difficile, economicamente onerosa e non copre la capillarità necessaria per penetrare nell'Italia più profonda e invertire lo svuotamento delle piccole città e borghi.

Il movimento di esodo dalle piccole città verso i grandi centri urbani ha generato un impatto significativo sul mercato immobiliare di queste regioni. Nelle grandi città, come Milano e Roma, questo fenomeno è direttamente associato a un aumento significativo dei prezzi degli affitti e del metro quadrato degli immobili. Secondo un rapporto di Nomisma, una società di consulenza di ricerca economica, il prezzo degli affitti a Milano e Roma è aumentato considerevolmente negli ultimi anni. Questo aumento è spinto dall'alta domanda di abitazioni nelle aree urbane, che è direttamente correlata al flusso migratorio di abitanti dalle aree rurali. Si stima che il prezzo del metro quadrato a Milano sia aumentato in media del 15% negli ultimi cinque anni, mentre Roma ha visto un aumento di circa il 10% nello stesso periodo [4].

Inoltre, il costo delle ristrutturazioni e delle adattamenti di immobili nelle grandi città è anch'esso aumentato significativamente. Dati dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) indicano che il costo delle ristrutturazioni a Milano e Roma è aumentato fino al 60% negli ultimi anni. Questo incremento è legato sia alla carenza di manodopera qualificata sia all'aumento del prezzo dei materiali da costruzione, che è stata una tendenza globale [5]. Questi fattori combinati rendono il mercato immobiliare urbano sempre più competitivo e costoso, riflettendo la pressione esercitata dalla migrazione interna e dalle dinamiche economiche in gioco.

L'investimento pubblico nella politica abitativa italiana, noto come Piano Casa, ha affrontato critiche a causa delle difficoltà di esecuzione e di un impatto inferiore alle aspettative. Questo piano mira a rivitalizzare le aree urbane e rurali, promuovere l'accessibilità abitativa e combattere il problema delle case sfitte con l'intento di attrarre nuovi residenti in regioni meno popolate del paese. Tuttavia, sebbene l'intenzione di aumentare l'offerta di alloggi sia cruciale per contenere l'aumento dei prezzi degli affitti, gli esperti sottolineano che il piano non affronta efficacemente le complessità del mercato immobiliare italiano, che è fortemente influenzato dalla lentezza di una burocrazia rigida ma frammentata, a causa dell'assenza di uniformità nelle linee guida regionali. Un altro problema è il ritardo italiano in materia di transizione digitale. Secondo il "Report on the state of the Digital Decade 2024" [6], che analizza la transizione digitale in diverse aree della zona dell'Unione Europea, l'Italia ha fatto progressi per rafforzare l'economia e la competitività globale del paese, ma è ancora classificata come un "potenziale non espresso".

Nonostante la presenza di investimento pubblico, il Piano Casa si è dimostrato insufficiente per soddisfare le necessità di infrastrutture e servizi essenziali,

riducendo l'attrattiva di queste regioni per i nuovi residenti. L'implementazione del piano è lenta e legata alla Legge di Bilancio (bilancio pubblico), che dovrebbe fornire il supporto finanziario necessario, è costantemente influenzata da tagli di bilancio e priorità mal definite, compromettendo l'efficacia del Piano Casa.

La disparità nella distribuzione della popolazione e delle ricchezze diventa ancora più evidente di fronte alla diminuzione della popolazione e all'invecchiamento sociale. Di fronte all'inefficacia delle politiche europee, nazionali e regionali in Italia nel promuovere la resilienza territoriale attraverso piani abitativi che garantiscano qualità della vita e opportunità in diverse località. All'interno della complessità del caso italiano, e in un paese la cui identità sono i piccoli e medi centri, sono necessarie soluzioni innovative e grandi investimenti che tengano conto del patrimonio storico e, allo stesso tempo, soddisfino le aspettative contemporanee. In risposta a questa sfida, varie amministrazioni locali hanno adottato iniziative decentralizzate e incentivi finanziari per attrarre famiglie che vogliono ripopolare piccoli centri e borghi, distinguendosi tra queste la strategia di vendere case a un prezzo simbolico di 1 Euro.

Résultats

Negli ultimi anni, la stampa mondiale ha evidenziato con sorpresa una tendenza curiosa in Italia: la vendita di case per solo 1 Euro. Questa strategia, adottata da varie città lungo la Penisola Italiana — con epicentro in Sicilia, ma con grande adesione in regioni come Sardegna, Abruzzo, Campania e Calabria, e, più recentemente, nel nord in piccole località nelle regioni alpine — mira a combattere l'esodo dai villaggi e l'abbandono immobiliare.

Uno dei fenomeni derivanti dal numero significativo di immobili "senza eredi" è che, quando non ricevono la manutenzione adeguata, queste strutture diventano pericolose, o "pericolanti", trasformandosi in un problema per le comunità. Inoltre, i costi elevati della demolizione di case antiche, che possono essere effettuate solo da aziende specializzate, aggravano la situazione. Il costoso processo di regolarizzazione della documentazione degli immobili e la lunga burocrazia, sia per gli eredi che per eventuali acquirenti, sono i motivi principali per cui questi vengono abbandonati. Questi immobili finiscono sotto la responsabilità delle amministrazioni locali, che spesso non dispongono di risorse per rivitalizzarli.

Molti di questi immobili furono costruiti per soddisfare le esigenze delle famiglie di epoche passate e presentano una abitabilità molto difficoltosa anche con una ristrutturazione strutturale completa. Esempi dell'inadeguatezza strutturale includono grandi costruzioni senza bagno, case costruite in pietra senza finestre o fuori dalle norme abitative vigenti, che richiedono tecniche di costruzione specializzate per

migliorare la ventilazione e l'illuminazione naturale. L'assenza di garage è un altro problema ricorrente, così come la circolazione nei villaggi e nelle aree montuose, che sono normalmente più distanti da stazioni di servizio e più vulnerabili alle intemperie climatiche, come neve intensa, variazioni di corrente elettrica e di connessione internet.

Queste sfide richiedono che gli eredi o i potenziali acquirenti realizzino investimenti significativi in ristrutturazioni e adattamenti affinché gli immobili possano essere pienamente abitabili e funzionali, il che aumenta ulteriormente i costi e la complessità del processo successorio o anche di un'eventuale vendita dell'immobile. I prezzi di ristrutturazione di una casa a 1 Euro possono essere paragonabili o addirittura superiori all'acquisto di un appartamento in una città media o nei dintorni di grandi città, dove la struttura e i servizi sono molto accessibili.

Gli obiettivi delle amministrazioni pubbliche nel vendere case per 1 Euro sono ripopolare e rigenerare aree rurali e montuose, piccoli villaggi e borghi, con la speranza di rivitalizzare l'economia locale. Questo obiettivo è legato alla reversibilità del declino economico, mirando alla sostenibilità dei piccoli borghi. Alcune località promuovono il turismo e nuove opportunità di affari legate alla pratica di sport, come escursioni in montagna, sci e parapendio, spesso finanziati dallo Stato o dall'UE. Inoltre, si cerca di valorizzare la cucina locale attraverso l'agriturismo, fattorie didattiche, artigianato locale e visite a località storiche.

Un altro obiettivo è la preservazione del patrimonio attraverso la riabilitazione di edifici storici che, altrimenti, potrebbero essere abbandonati o demoliti. Gli eventuali acquirenti delle case a 1 Euro devono impegnarsi a rispettare i rigidi vincoli del patrimonio storico e del paesaggio culturale, il che, nella maggior parte dei casi, non rappresenta solo una ristrutturazione, ma una vera e propria restaurazione, che in alcuni casi richiede requisiti severi in termini di materiali usati, soprattutto per quanto riguarda le facciate.

Affinché tali obiettivi siano raggiunti, è necessario dimostrare che il potenziale acquirente di un immobile a 1 euro abbia un piano per investire nella ristrutturazione della proprietà e, come abbiamo visto, non si tratta di una ristrutturazione qualsiasi. Un potenziale proprietario deve impegnarsi a realizzare la ristrutturazione in periodi che variano da 2 a 3 anni dopo l'acquisizione dell'immobile. Il tempo medio per la ristrutturazione di una casa media in Italia è di 9 mesi. Il programma per progetti di edifici storici tende a superare i 3 anni.

I proprietari di case a 1 Euro sono soggetti a un deposito rimborsabile alla fine della ristrutturazione, purché questa venga completata entro il termine stabilito. Il deposito varia tra 2.000 e 5.000 euro, garantendo l'impegno di entrambe le parti nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Il proprietario deve presentare all'amministrazione

locale un progetto che includa il disegno architettonico e il budget dettagliato dei lavori. Dopo l'approvazione del progetto, il proprietario deve essere pronto a pagare una serie di tasse di transazione, imposte di registrazione catastale e costi amministrativi. Si consiglia al proprietario di assumere un avvocato locale (o specialisti in pratiche edilizie in Italia, come un geometra) per aiutare con la documentazione e garantire che tutti gli obblighi legali siano rispettati, inclusa la validità delle aziende che eseguiranno i lavori.

In questo senso, una grande sfida per il potenziale proprietario di case a 1 Euro riguarda la complessità del sistema legale e regolamentare italiano, che, assieme ai vincoli del piano regolatore delle città e ai vincoli del patrimonio culturale, rappresenta costi e tempi prolungati. Alcune città che vendono immobili a 1 Euro stabiliscono clausole che vincolano l'impiego di aziende locali nei lavori di ristrutturazione, al fine di promuovere la manodopera locale. Un altro fattore importante da evidenziare è che il fatto di diventare proprietario di una casa non implica un processo automatico di cittadinanza italiana, soprattutto per gli eventuali acquirenti non appartenenti all'Unione Europea. Per questi, è necessario ottenere un "permesso di soggiorno", rinnovabile ogni anno, oltre al codice fiscale italiano, e risiedere nel comune per garantire il certificato di residenza.

Esiste anche un incentivo finanziario dato dall'amministrazione locale (spesso con fondi provenienti dal PNRR) fino a 30.000 Euro per le famiglie che desiderano trasferirsi in queste località. Altri villaggi incentivano affinché gli immobili acquistati a 1 euro si trasformino in strutture turistiche o commercio e servizi per le città. Secondo il manuale "Case a 1 Euro in Italia: Guida Completa 2026 per stranieri", l'acquirente necessita di, almeno, 50.000 euro per completare un progetto piccolo, 100.000 euro per case grandi e una spesa superiore per strutture come fattorie o ville (considerando che castelli, chiese, antichi conventi e fabbriche agricole si trovano nelle liste di vendita). La mappa delle vendite delle case a 1 Euro dimostra che la maggior parte degli immobili venduti è situata nelle regioni del Sud, specialmente in Sicilia [7].

Le vendite hanno superato i 1.200 immobili tra il 2022 e il 2025, con l'adesione di oltre 100 comuni. Secondo i dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, c'è stato un incremento del 35% nell'analisi dei progetti tra gennaio e maggio 2025, nei quali il 30% erano famiglie straniere. L'indice medio di ristrutturazione e riqualificazione è superiore al 65% negli immobili alienati, dato che evidenzia l'efficacia dell'iniziativa per la rigenerazione urbana. C'è stato un incremento degli investimenti correlati, che hanno totalizzato oltre 18 milioni di Euro tra fondi privati e pubblici, inclusi incentivi energetici e fiscali regionali. Secondo la rivista "Business on Line", il mercato delle case a 1 Euro nel sud dell'Italia è in tendenza di aumento, mentre le iniziative nelle regioni del nord non sono ancora decollate. Resta da vedere se le iniziative implementate dalle amministrazioni locali, descritte dal settore immobiliare come un

branding Made in Italy (anche se esistono iniziative di questo tipo in vari paesi europei), otterranno la sostenibilità economica prevista o se non saranno altro che una moda [8].

Conclusion

La distribuzione geografica della popolazione nella penisola italiana ha subito profonde trasformazioni a causa di una combinazione di fattori, tra cui spiccano il basso tasso di natalità, l'alta aspettativa di vita e le migrazioni interne dal sud al nord, delineati da un quadro interno di disuguaglianze regionali. Come fenomeno diffuso in tutta Italia, lo spopolamento dei piccoli centri urbani, frazioni e borghi mette a rischio la sostenibilità dell'economia e la struttura locale, nonché il patrimonio storico e il paesaggio culturale italiano, un patrimonio dell'umanità.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) europeo e le politiche abitative dello Stato cercano, seppur tardivamente, di invertire questo processo in corso, ma non possiedono la capillarità necessaria e affrontano ostacoli all'interno di una burocrazia lenta e costosa, come quella italiana. Le proposte di ripopolare queste aree con popolazioni immigrate incontrano resistenza, specialmente nell'attuale governo, che si posiziona contro una politica migratoria più aperta.

La vendita di case per 1 Euro è una risposta creativa allo spopolamento dei piccoli centri urbani ma deve essere democratizzata. Questa proposta, da parte delle amministrazioni locali, deve smettere di essere una semplice iniziativa decentrata e quasi spontanea, trasformandosi in una politica pubblica bottom-up. Ciò consentirebbe di dare più autonomia alle amministrazioni municipali e offrire incentivi finanziari per le famiglie che desiderano vivere e crescere sul territorio. Invertire il declino demografico italiano, nel contesto del "inverno demografico" dichiarato dall'ISTAT (2025), è una sfida che richiede non solo iniziative sporadiche, ma anche l'attrazione di nuovi residenti per portare la diversità culturale ed economica di cui queste aree necessitano per prosperare. Con gli attuali ostacoli, l'acquisto di una casa in un borgo italiano attrae un pubblico target di famiglie che già possiedono un certo status quo. Non c'è nulla di sbagliato in questo. Tuttavia, se l'obiettivo è il ripopolamento dei piccoli centri, la politica deve mettere da parte elitismi e selettivismi per adottare un approccio pubblico più inclusivo.

Affinché questa strategia abbia successo, è essenziale che l'amministrazione pubblica italiana realizzi la transizione digitale, eliminando gli ostacoli significativi imposti dalla onerosa burocrazia statale e promuovendo una transizione energetica efficace. Attrarre nuovi residenti con una politica migratoria inclusiva e monitorata in aree in declino può portare benefici sociali a medio e lungo termine. Tuttavia, è essenziale che la politica migratoria sia accompagnata da una struttura pubblica di servizi,

compresa la riabilitazione dei settori dell'istruzione, della salute e dei trasporti. Nelle regioni del nord, piccoli centri possiedono ancora infrastrutture grazie alla classificazione di area montuosa, ma, nello scenario attuale, sono sempre più minacciati poiché, non raggiungendo il numero necessario di utenti, tendono a chiudere.

Per questo, è necessario un ambiente favorevole allo sviluppo economico sostenibile, che non solo attragga nuovi residenti, ma garantisca anche la permanenza e la crescita delle comunità locali. La rivitalizzazione di questi piccoli centri urbani non solo preserverà il patrimonio storico e il paesaggio culturale, ma contribuirà anche a uno sviluppo più equilibrato e inclusivo del paese. Nonostante le difficoltà, la vendita simbolica di immobili per 1 Euro rappresenta una speranza di rigenerazione territoriale e un passo importante per la sostenibilità delle aree rurali, che costituiscono l'identità italiana.

Recommendations

Rivitalizzare, promuovere e valorizzare villaggi e borghi antichi sono obiettivi possibili e desiderabili. Una strategia che ha guadagnato attenzione è la vendita di immobili per 1 Euro. Tuttavia, affinché questo approccio si trasformi in una politica abitativa pubblica efficace, sostenibile e a lungo termine, è necessario che soddisfi criteri chiari e ben definiti, garantendo la sostenibilità economica di queste comunità.

È cruciale che le amministrazioni locali stabiliscano criteri che considerino il potenziale delle famiglie di vivere, crescere e prosperare nella comunità. Ciò include l'attrazione di giovani coppie, specialmente quelle con figli in età scolare, e la valutazione della capacità delle famiglie di lavorare in modo autonomo o di integrarsi nel mercato del lavoro locale. Inoltre, la riduzione delle tasse o l'esenzione dalle spese amministrative per gli acquirenti di queste case è una misura che può rendere l'offerta più attraente. Ecco alcune suggerimenti:

A) Incentivi e Benefici:

- Incentivi per Giovani Famiglie: Concessione di benefici per giovani coppie o famiglie con figli in età scolare;
- Riduzione delle Tasse: Implementazione di esenzioni o riduzioni di tasse e imposte comunali per attrarre professionisti liberali e manodopera in vari settori;
- Disponibilità di Sussidi o Finanziamenti a Tassi Bassi per facilitare la ristrutturazione delle case acquisite;
- Partnership con Istituzioni Finanziarie: Creazione di collaborazioni per offrire condizioni speciali di credito agli acquirenti.

B) Transizione Energetica e Sviluppo Locale:

- Creazione di un Sistema Digitale con un database per gestire le iscrizioni di famiglie italiane e straniere, oltre a catalogare gli immobili disponibili. Una piattaforma digitale mira a creare un piano standardizzato, con pagamento pianificato, assicurando il completamento dei lavori in modo efficiente. Inoltre, il progetto potrebbe includere l'istituzione di partnership strategiche con aziende del settore edilizio e iniziative per la formazione lavorativa delle famiglie immigrate, promuovendo la loro integrazione e sviluppo nel mercato del lavoro locale;
- Uso di Materiali Sostenibili: Incentivo all'uso di materiali e tecniche ecologicamente corrette nelle ristrutturazioni delle case;
- Efficienza Energetica: Implementazione di programmi per migliorare l'efficienza energetica delle abitazioni, come l'installazione di pannelli solari;

C) Infrastrutture e tessuto sociale:

- Creazione di Posti di Lavoro Locali: Incentivo all'assunzione di manodopera locale per le ristrutturazioni, promuovendo lo sviluppo economico della regione;
- Progetti Culturali e Turistici: Sviluppo di progetti che attraggano turismo e valorizzino la cultura locale, creando legami culturali tra residenti tradizionali e nuovi arrivati;
- Miglioramento delle Infrastrutture: Investimento in miglioramenti nelle infrastrutture locali, come strade, servizi igienico-sanitari e telecomunicazioni, è vitale per attrarre e mantenere nuovi residenti;
- Accesso ai Servizi Essenziali: Garanzia di accesso a servizi di base, come salute, istruzione e sicurezza, per i nuovi residenti.

Queste strategie non solo consentono la rigenerazione delle aree, ma assicurano anche la rivitalizzazione e sostenibilità territoriale per le generazioni future.

Références

[1] La "frazione" è una suddivisione amministrativa di un comune, che può essere un borgo, una città o una comunità rurale, servendo come un importante punto di riferimento geografico. A differenza di un borgo medievale, che si riferisce a insediamenti fortificati tipici del Medioevo, spesso situati intorno a un castello o una chiesa, le frazioni non possiedono necessariamente caratteristiche storiche o architettoniche medievali. Le "frazioni" sono riconosciute per la loro funzione amministrativa e sociale, essendo governate da leggi specifiche, come il Decreto Legislativo n. 267/2000, che regola l'organizzazione dei comuni italiani e delle loro

suddivisioni. Questo decreto concede alle "frazioni" un certo livello di autonomia nell'amministrazione locale, permettendo, ad esempio, l'elezione di rappresentanti di frazione che agiscono come intermediari tra i residenti e il governo municipale. Mentre i borghi medievali sono principalmente apprezzati per il loro patrimonio storico e culturale, le "frazioni" svolgono un ruolo pratico nell'economia contemporanea, nell'amministrazione e nella gestione territoriale.

[2] https://commission.europa.eu/resources/statistics/search-eurostat-statistics_it

[3] M1C3 – Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" in <https://pnrr.cultura.gov.it/misura-2-rigenerazione-di-piccoli-siti-culturali-patrimonio-culturale-religioso-e-rurale/2-1-attrattivita-dei-borghi/>

[4] Nomisma Ricerca e consulenza per il Business in <https://www.nomisma.it/news/market-report-immobiliare-milano-roma-2025-engelvoelkers/>

[5] Associazione Nazionale dei Costruttori Edili in <https://ance.it/tag/caro-materiali/>

[6] Digital Decade 2024, European Commission in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-decade-2024-country-reports>

[7] Case a 1 Euro in Italia: Guida Completa 2026 per stranieri in <https://impatria.com/magazine/case-1-euro-italia-stranieri/>

[8] https://www.businessonline.it/news/come-stanno-andando-le-case-ad-1-euro-e-un-reale-successo-dati-e-statistiche-aggiornati-al-2025_n77907.html

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica Italiano in <https://www.istat.it/tag/demografia/>

"L'Italia sta affrontando una sfida esistenziale: il declino demografico che porta all'inverno italiano" in Varese espress, <https://varesepress.info/in-evidenza-30/linverno-italiano-genesi-crisi/>, 28/01/2026

FOSSATO, Saverio; "Le case che nessuno vuole: gli immobili abbandonati si possono «donare» allo Stato, ecco come (fino al 31 dicembre), L'Economia, " https://www.corriere.it/economia/casa/25_dicembre_24/le-case-che-nessuno-vuole-gli-immobili-abbandonati-si-possono-donare-allo-stato-ecco-come-fino-al-31-dicembre-dd71cb0c-4034-4332-be38-a986e002fxlk.shtml, 24/01/2025

InterAgency Institute
<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute
